

OQOVA SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASH JARAYONIDA REAGENTLARNI QO'LLASH

Buta Oralovich Xushvaktov

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o'qituvchi

Murod Namazovich Mirzayev

amarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, o'qituvchi

Jabbor Ergashyevich Utaganov

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot bystituti, o'qituvchi

Annotasiya: Olingan natijalar tajriba texnikasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, chunki tadqiqot laboratoriyada fizik-kimyoviy va biologik tahlillarni namuna olish va o'tkazish uchun mos ravishda kichik hajmdagi oqova suv va reagent yordamida olib borilgan, 4 soatdan keyin sig'imga havo uzatish to'xtaladi va faol gilning cho'kishining sodir bo'lishi, taxminan 30 daqiqa kutilmoqda.

Annotation: The results obtained may be related to the technique of the experiment, since the research was carried out in the laboratory using small volumes of wastewater and reagent, respectively, for sampling and conducting physico-chemical and biological analyses, after 4 hours the air supply in the tank stopped and the sedimentation of activated sludge was expected for about 30 minutes.

Kalit so'zlar: oqova suv, reagent, koagulyant, flokulyant, muallaq modda, biologik, kimyoviy, fizik, organik uglerod, azot, fosfat (wastewater, reagent, coagulant, flocculant, hanging substance, biological, chemical, physical, organic carbon, nitrogen, phosphate).

Yog'inlar yoki ko'chalarni yuvish ta'sirida aholi va sanoat korxonasi hududidan chiqariladigan suvlar dastlab kimyoviy tarkibi va fizik xossasini o'zgarishi bilan bunday qo'shimcha aralashmalar bilan ifloslangan hamda maishiy, ishlab chiqarish yoki boshqa maqsadlar uchun ishlatilgan suvlar oqova suvlar deb tushuniladi. Demak, kelib chiqishi, turi va oqova suv aralashmasining nisbiy ta'siriga bog'liq holda uchta asosiy toifaga bo'lish mumkin: bular maishiy, ishlab chiqarish va yog'in oqova suvlaridir [1, 3, 4, 6, 7].

Xo'jalik-maishiyga aholi yashash jarayonida hosil bo'ladigan barcha oqova suvlar, oshxona, shifoxona, hojatxona, kir yuvishxonalari, dushlar, hamda binolarni yuvish natijasida hosil bo'ladigan suvlar ham kiradi [1, 3, 4].

Xo'jalik-maishiy oqova suvlar tarkibida asosan organik moddalar 60-70 % va erimaydigan, kolloid va erigan holatlarda 30-40 % mineral iflosliklar bo'ladi. Mineral iflosliklarga qum, tuproq zarrachalari, suvda erigan tuz, kislotalar, ishqor va boshqa moddalar kiradi [1, 2, 3].

Ko'pgina adabiyotlardan ma'lumki ya'ni xo'jalik-maishiy oqova suvlar doimo nisbiy tarkibi va oqova suv oqizish tarmog'iga hamda keyingi nasos shahobchasi va tozalash inshootiga notekis kelishi bilan tavsiflanadi (jadval-1.1). Ularning nisbiy tarkibi birinchi navbatda, aholi hududidagi iste'molchi va ishlab chiqarish korxonasiga sarflanadigan suv sarfiga hamda sanoat korxonasining tavsifiga, aholi ishlatadigan yuvish vositalari miqdoriga, oqova suv oqizish tarmoqlari uzunligi va tarmoqlanganligiga bog'liqdir.

Jadval-1.1. Xo'jalik-maishiy oqova suvlarini nisbiy tarkibi.

T/r	Ko'rsatkichlar	Ulushi, mg/dm ³ .
1	KKE	200-450
2	KBE _t	100-300
3	Ammoniy azot (N-NT ₄ ⁺)	16-28
4	Fosfatlar (PO ₄ ³⁻)	11-26
5	Xloridlar (Cl ⁻)	100-200
6	Sulfatlar (SO ₄ ²⁻)	25-200

7	Muallaq moddalar	10-350
---	------------------	--------

Shuni hisobga olish kerakki, har xil davlatlarda maishiy oqova suvlar ancha turlicha nisbiy va miqdoriy tarkibga egadir. To'liq asosiy sababga, oqova suv oqizish tizimlari, oqova suv me'yorlari va har xil davlatlarda bitta yashovchining ifloslash miqdori, iqlimiy sharoit va shu kabilar kiradi. Har xil dunyo davlatlarida shartli bitta yashovchining oqova suvlardagi ifloslik miqdori turlichadir. Demak masalan, O'zbekistonda bitta yashovchining ifloslaydigan modda miqdori QMvaQ mos ravishda aniqlanadi [1, 3].

Xo'jalik-maishiy oqova suvlar, katta miqdorda mikroorganizmlardan har doim iborat bo'ladi, odamlar yashash sharoitida ko'zatiladi, ular orasida patogenlar ham bo'lishi mumkin. Bu ko'proq ifloslash qismiga nisbatan epidemiologik nuqtai nazardan xavflidir. Xo'jalik-maishiy oqova suvlarni tozalash uchun qoidadagi kabi tozalashning biologik usuli ishlatiladi [1, 4].

Oqova suvlarni biologik tozalash jarayonida, asosiy ko'rsatkichlardan biriga ta'minlashning asosiy unsurlari organik uglerod (KBE), azot va fosforlar mavjudligi kiradi [1, 4].

Oqova suvlardagi bakteriyalar uchun ta'minlash unsurlarini yetarliligi KBE_t:N:P nisbati bilan aniqlanadi, bu yerda azot manbasi sifatida uni oddiy manbasi ammoniy tuzlar, fosfat manbasi sifatida eriydigan fosfatlar qabul qilinadi.

Har bir aniq holatlar uchun bu nisbat alohida bo'lishi mumkin, chunki u jami mikroblar tarkibi bilan aniqlanadi, ya'ni o'z navbatida tozalanayotgan suvlar tarkibiga bog'liq. Bizning amaliyotda ko'pincha shahar oqova suvlariga ishlov berishda QMvaQ tavsiyasiga muvofiq KBE_t:N:P=100:5:1 nisbatni saqlashi kerak.

Maishiy suvlardagi azot birikmalari asosan mochevoy kislotalar yoki ammiyakning erigan tuzlari ko'rinishida bo'ladi [1].

Adabiyotlarda muvofiq ravishda xo'jalik-maishiy oqova suvlardagi fosfat birikmalari asosan erigan

mineral fosfatlar, polifosfatlar va organik shaklli fosfat ko'rinishida bo'ladi. Fosfat birikmasining katta qismini yuvuvchi vositalardagi fosfat 60-70 % ini tashkil qiladi, qolgan qismi 35-50 % i aholi yashash faoliyatiga to'g'ri keladi.

Oqova suvlarni tozalash jarayonlarida fizik-kimyoviy usullari muhim ahamiyatga egadir. Bunga ko'pgina har xil uslublar kiradi, ya'ni alohida kabi mexanik va biologik usullarining birlashganini ham ishlatish mumkin. Fizik-kimyoviy tozalash jarayonlarini tadbiq qilish jarayonida muallaq moddalar kabi erigan aralashmalarni ham ketkazish ta'minlanadi.

Faol gilning sedimentasionli xususiyati, oqova suvlarni defosfotasiyalash va boshqalarni yaxshilash uchun oqova suvlarning biologik va fizik-kimyoviy tozalashni birlashtirish amaliyotida an'anaviy reagentlar ishlatiladi.

Qabul qilingan suvlarni koagulyasionli tozalash texnologiyasida qo'llaniladigan barcha reagentlar, koagulyant va flokulyantlarga bo'linadi [1, 2, 5, 6, 7, 8].

Koagulyantlarga, suvda past molekulyarli gidrolizlanadigan organik bo'lmagan elektrolitlar, muallaq zarra zaryadini neytrallaydigan usullar kiradi, shuning natijada zarrani kattalashtirish sodir bo'ladi. Hammasidan ko'proq koagulyant sifatida alyumin tuzlari va temir-alyumin sulfat va temir xlorid hamda magniy tuzlari, alohida ishlab chiqarishning shlamli chiqindilari va ishlov berilgan eritmalari ishlatiladi. Oxirgi yillarda 100 % ionogen guruhlaridan iborat organik past molekulyarli yarim elektrolitlar ham koagulyantlarga kiradigan bo'ldi.

Biroq, hozirgi kunda yuqori molekulyar flokulyantlarni katta miqdori ma'lum, makromolekulalar musbat yoki manfiy zaryadlangan va binobarin, ular ishlatilganda elektrostatik o'zaro ta'sirlar tufayli zarrachalarning to'planishi sodir bo'lishi mumkin. Flokulyantlar sifatida tabiiy va sintetik organik polimerlar hamda kraxmal, polivinilli spirt, kremniy gidrooksid va boshqalar ishlatiladi [1, 2, 5, 6, 7].

Hizirgi kunda, oqova suvlarni tozalash amaliyotida biologik jarayonlar va kimyoviy cho'ktirishlarni birlashtirishning turli tasvirlari ishlatiladi. Bunday jarayonlarni birlashtirish ulardan birining ishlatishga nisbatan tozalangan suvlarning ko'proq yuqori sifatli bo'lishga olib keladi [1]. Birgalikda biologik va fizik-kimyoviy tozalash jarayoni modernizatsiya qilinayotganligi sababli, ushbu jarayonni amalga oshirish uchun ishlatiladigan reagentlar ham takomillashtirilmoqda. Birgalikda biologik va fizik-kimyoviy tozalash jarayonini modernizatsiyalash sababli bu jarayonlarni amalga oshirish uchun ishlatiladigan reagentlar ham takomillashtiriladi.

Suvlarni biologik va fizik-kimyoviy tozalashning birgalikdagi tasvirlarida, reagentlarni qo'shish joyi va uning tarkibi farq qiladi [1, 4]. Shuning uchun, amaliyotda hozirgi kunda, oqova suvlarni biologik tozalash inshootlariga reagentlar qo'shishning quyidagi tasvirlari qo'llaniladi: oqova suvlarni dastlabki ishlov berishda birlamchi tindirgichlarga reagentlarni qo'shish; biologik tozalangan oqova suvlarni reagentlar

bilan ishlov berishda, tozalashning biologik bosqichidan keyin reagentlarni qo'shish; reagentni to'g'ridan-to'g'ri aerotenkda ulushlash bilan bir vaqtni o'zida cho'ktirish, biologik tozalashda reagentni ishlatish eng oqilona usuldur.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, ya'ni bunday tasvirlarni ishlatishda maksimal defosfotlash qayd etiladi va faol gilning sedimentasionli xususiyati yaxshilanadi.

Birinchi holatda dastlab birlamchi tindirgichga kelishdan oldin oqova suvga reagent qo'shiladi.

Ikkinchi holatda esa oqova suvni tozalashda aerotenk inshootining aerasiya qismiga reagent qo'shiladi.

Faol gilning bakterial populyatsiyasini mavjudlik reaksiyasi zaharli kimyoviy reagentlardan ko'p miqdorda polisaxaridli gel ishlov berilayotgan oqova suvlardan chiqarish kiradi. Toksikantlar mavjud bo'lgan muhitda mikroorganizmlar yashashi uchun himoya muhiti va shu bilan birga gil aralashmasining yopishqoqligini oshiradi hamda ikkilamchi tindirgichlarda gilning cho'kishi qiyinlashtiradi [1, 2].

Modulli xo'jalik-maishiy oqova suvlarini biologik tozalashda, biologik va reagentli usullarni birgalikda tozalash jarayoniga har xil ulushlarda va har xil inshootlarga reagentlarni qo'shilishi natijasida tozalash samaradorligi 13,0 % dan 99,0 % gachaga erishildi. Demak, xo'jalik-maishiy oqova suvlarni biologik tozalashda, biologik va reagentli usullarni birgalikda qo'llash, shahar oqova suvlarini biologik tozalash jarayonida ancha samara keltiradi deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Кобелева, Й.В. Оценка кислородного баланса в процессах совместной биологической и реагентной очистки сточных вод / Й.В. Кобелева, Т.В. Кирилина, Л.М. Сибиева, А.С. Сироткин // Вестник Казанского технологического университета. –2015. –Т. 18.– № 12.– С. 191-
2. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. Interpretation and researches, 1(17).
3. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. Innovative Development in Educational Activities, 2(24), 396-400.
4. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO'LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 157-161.
5. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). FLOKULYANTLARNI QO'LLAB CHINNI ISHLAB CHIQRISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. Interpretation and researches, 1(18).
6. СУЮНОВ, Ж., & ХУШВАҚТОВ, Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. ECLSS Online 2020b, 157.
7. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. Innovative Development in Educational Activities, 3(3), 36-41.

8. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA
SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA
TOZALASH. Interpretation and researches, 1(16).

